

Першу чверть XIX ст. не відзначено змінами у структурі штату. Згідно з документами, простежуємо наявність таких груп працівників архієрейського дому: ченці, служителі, півчі та наймані працівники за контрактом. Про їхню загальну чисельність невідомо, у нашому розпорядженні є лише інформація про чернецтво. Із довідки, написаної у дикастерії дізнаємося, що станом на 21 серпня 1814 р. у архієрейському домі перебувало разом 10 ченців (що й передбачалося штатом), а саме: 1 економ, 1 скарбничий, 3 ієромонахи, 3 ієродиякони, 2 монахи¹. Списки інших груп за цей період не збереглися, або ж поки що не віднайдено.

З кінця XVIII ст. залишаються незмінними правила відбору служителів у архієрейський штат. Із казенних селян відбирали чоловіків з міцним здоров'ям, інколи навіть брали до уваги зріст, старше 15 років, які не мали сім'ї, не підпадали під рекрутську повинність, родом із найближчих до Києва волостей.

Веденєв Д. В.

Доктор історичних наук, професор,
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ДІЯЛЬНОСТІ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖБЕЗПЕКИ З ПІДГОТОВКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО СОБОРУ 1946 р.

75 років тому, у березні 1946 р. радянське керівництво реалізувало сценарій “самоліквідації” Греко-Католицької церкви (ГКЦ), яка на довгі десятиліття стала “катакомбною”. Підготовка й проведення Львівського церковного собору (8–10 березня 1946 р.) являли собою складний комплекс заходів, що скоординовано проводили вище партійно-політичне керівництво СРСР та УРСР, місцеві органи влади, єпископат РПЦ. Особливу роль відіграли профільні органи наркоматів державної безпеки (НКДБ) СРСР та УРСР (до складу яких входили відділи з оперативної розробки конфесійного середовища) та територіальні органи НКДБ у західних областях Української РСР.

Органи державної безпеки розгорнули оперативно-службові заходи щодо ГКЦ одразу з приходом в Західну Україну радянської влади і перенесенням туди політики державного атеїзму. Вже 31 грудня 1939 р. начальник контррозвідального відділу управління держбезпеки (УДБ) Управління НКВС (УНКВС) по Львівській області П. Дроздецький затвердив відкриття агентурної справи № 7 “Ходячі” на групу у складі митрополита Андрея Шептицького та ще 13 осіб духовного звання, яким інкримінували “антирадянську діяльність з використанням релігії”. Проходив у справі й майбутній очільник Ініціативної групи з саморозпуску ГКЦ, львівський уніатський священник і відомий богослов Гавриїл Костельник.

17 лютого 1940 р. нарком внутрішніх справ СРСР Л. Берія підписав вказівку № 2/3866 про активізацію агентурно-оперативної роботи “по церковній контрреволюції”. У зв'язку з цим начальник контррозвідального відділу ГУДБ НКВС П. Федотов віддав відповідні розпорядження українським чекістам. Зокрема, по лінії розробки ГКЦ планувалося набути агентуру в близькому оточенні А. Шептицького, вжити заходів з посилення суперечностей між митрополитом та іншими архієреями, створити агентурні позиції в греко-католицьких монастирях та релігійних громадах.

У листопаді 1940 р. нарком внутрішніх справ УРСР І. Серов затвердив черговий “Оперативний план по агентурній справі “Ходячі”. Суттєве значення надавалося агентурному інспіруванню відокремлення від митрополита А. Шептицького “осіб, які стояли на позиції відламу від римського папи й відходу від Ватикану”. До 1941 р. в радянській спецслужбі викристалізувалися концептуальні підходи до поетапного “вирішення уніатського питання” в СРСР, про які Л. Берія доповів Й. Сталіну 11 січня 1941 р.

Затверджений тоді ж “План агентурно-оперативних заходів по греко-католицькій уніатській церкві в західних областях УРСР” покладав на органи держбезпеки внесення розколу між “прихильниками західного та східного обрядів”, дискредитацію ієрархів ГКЦ “шляхом оприлюднення фактів їхнього побутового розкладу”. Ключовими стали такі настанови:

¹ ЦДАК України, ф. 127, оп. 368, спр. 122, арк. 1зв.-2.

- організація у середовищі вірян-уніатів керованої течії “за відрив від Ватикану” і створення “незалежної української церкви”;
- досягнення ізоляції предстоятеля ГКЦ митрополита А. Шептицького та єпископату від основної маси вірян як передумови возз'єднання уніатів з РПЦ;
- створення позицій впливу і контролю за середовищем греко-католицької конфесії шляхом усунення попередніх керівників і заміни їх “надійними агентами” НКВС¹.

Після вигнання гітлерівських окупантів, 25 жовтня 1944 р. нарком держбезпеки УРСР С. Савченко затвердив новий “План агентурно-оперативних заходів у справі “Ходячі”. 1 листопада 1944 р. митрополит А. Шептицький помер і ГКЦ очолив митрополит Й. Сліпий. Відновлення оперативних заходів стосовно католиків східного обряду призвело до реанімації розробки Г. Костельника, який відіграв помітну роль у делегації греко-католиків, що 19 грудня 1944 р. відбула до Москви з напівофіційним візитом.

Загальну координацію оперативних заходів з ліквідації Греко-католицької церкви здійснював начальник опергрупи НКДБ УРСР у Західній Україні підполковник С. Карін-Даниленко, провідний організатор витончених комбінацій ОГПУ проти релігійних об'єднань у 1920-ті – на поч. 1930-х рр. (працював під псевдо “Даниленка” – “керівного співробітника” апарату уповноваженого Ради у справах РПЦ при РНК УРСР)².

8 лютого 1945 р. С. Савченко затвердив укладений С. Каріним “План загальних заходів та агентурно-оперативних дій по лінії греко-католицької уніатської церкви”. Згідно з цим документом передбачалося повністю знищити ГКЦ на території СРСР як “легальну резидентуру Ватикана”, “українську націоналістичну організацію”, що надає “сприяння бандитсько-терористичній діяльності” національного підпілля.

У першому розділі плану (організаційні заходи) ставилося завдання щодо створення “ініціативної групи греко-католиків-священнослужителів та мирян, через яку почати проведення компанії за возз'єднання греко-католицької церкви з православною”. При цьому вважалося за необхідне “обробити визнаного проповідника греко-католицької церкви д-ра Гавриїла Костельника”, поставивши його на чолі руху за возз'єднання церков. Відповідно на учасників покладалося завдання щодо компрометації супротивників церковної інтеграції, а також формування делегації до Патріаршого екзарха України і Патріарха Московського та Всієї Русі для вироблення механізму возз'єднання³.

Особисто Й. Сталін (на тлі отримання політичним керівництвом документальних доказів антирадянської позиції Ватикану, його контактів з Берліном та бажання сприяти сепаратному миру Західних держав з III Рейхом)⁴ санкціонував операцію з ліквідації ГКЦ, в якій влада вбачала небезпечного конкурента насаджуваної офіційної ідеології, “агентуру Ватикану”. Серйозним чинником стала і підтримка ГКЦ озброєного підпілля ОУН.

2 березня 1945 р. уряд СРСР доручив генерал-майору Г. Карпову розробити програму боротьби з католицизмом. За 12 днів відповідні пропозиції було подано Й. Сталіну, наркомуні закордонних справ В. Молотову й очільнику НКВС СРСР Л. Берії. Одним з основних пунктів програми стало створення “Ініціативної групи”, що мала декларативно оголосити про розрив з Римом, закликати греко-католицький клір до возз'єднання з РПЦ. 16 березня ці пропозиції отримали схвалення глави уряду СРСР⁵.

21 квітня 1945 р. на зустрічі в облвиконкомі С. Карін висунув Г. Костельнику вимогу: до Світлої седмиці створити “ініціативну групу” й підготувати звернення до греко-католицького

¹ ГДА СБУ, ф. 65, спр. 9113, т. 1, арк. 8, 212.

² Про С. Каріна див: *Веденев Д. В.* Інспіратор церковних расколов 1920-х – начала 1930-х гг. в Украине (страницы биографии Сергея Карина-Даниленко) // *Історія науки і біографістика*. 2014. № 4. URL: <http://inb.dnsgb.com.ua/2014-4/5.pdf>.

³ ГДА СБУ, ф. 65, оп. 145, спр. 9113, т. 20, арк. 1-3.

⁴ Див.: *Советские органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник документов и материалов*. Москва : РИО ВКШ КГБ СССР, 1988. Т. IV. С. 383-384, 729; Т. V. С. 955-958; *Антонов В.* В годы военного лихолетья. Деятельность советской внешней разведки в период Великой Отечественной войны // *Независимое военное обозрение*. 2015. 31 июля; *Васильева О. Ю.* Ватикан в горниле войны // *Наука и религия*. 1995. № 6. С. 14-15.

⁵ *Ярема Р.*, протоієрей. Львовский Церковный Собор 1946 года в свете торжества Православия в Западной Украине. Киев : КИТ, 2012. С. 63-64.

кліру, в якому унію мають проголосити “зрадою українському народу і православ’ю”, а Ватикан і Папу – зловісними силами, що відіграли ключову роль у поневоленні українців¹. За вказівкою С. Савченка, С. Карін запросив Г. Костельника й “рекомендував” йому звернутися до К. Шептицького за благословенням на формування “Ініціативної групи”. Крім того, ставилося завдання зв’язатися з керівниками ОУН і пояснити їм, що єпископат сам обрав очільника Греко-Католицької церкви, а він, Г. Костельник, завдяки контактам з владою і возз’єднанню з РПЦ прагне врятувати “національні кадри”².

Результатом комбінованих засобів впливу на Г. Костельника стало виникнення 28 травня 1945 р. “Центральної ініціативної групи” зі сприяння об’єднанню конфесій. До її складу увійшли Г. Костельник (очільник), благочинні-целібати Михайло Мельник (Дрогобицька обл.), Антоній Пельвецький (Станіславська обл.), та о. Сергій Хруцький (секретар). Зі всіма членами групи (крім о. Гавриїла) було оформлено конфіденційні стосунки з НКДБ.

Як проходило комплектування “Ініціативної групи” ілюструє приклад з деканом (благочинним) Густинського округу Станіславської єпархії ГКЦ Антонієм Пельвецьким. 9 квітня 1945 р. його негласно запросили до Управління НКВС і допитали. Йому інкримінували нелояльність до радянської влади і він визнав, що під час німецької окупації вів “антирадянську та націоналістичну агітацію”, сприяв запису добровольців до дивізії СС “Галичина”. Зрештою, А. Пельвецький “виявив бажання” співпрацювати з органами держбезпеки й 17 квітня під псевдо “Шевчук” почав виконувати завдання спецслужби³.

Інакше склалося наприкінці квітня 1945 р. оформлення стосунків з “Івановим” – доктором богослов’я, генеральним вікарієм Михайлом Мельником. Начальник Дрогобицького УНКДБ полковник Майструк 28 квітня 1945 р. доповідав С. Савченку, що в роки війни М. Мельник відійшов від громадської діяльності, зберігав лояльність до РПЦ, вважаючи її “апостольською церквою”, що привертає “величезну більшість українського народу”, а також висловлював невдоволення Ватиканом. Уповноважений Ради у справах релігійних культів при Дрогобицькому облвиконкомі провів зі священником невимушену, але ґрунтовну бесіду, під час якої той заявив, що ГКЦ – це “історична несправедливість, нав’язана українському народу” з метою спольщення й колонізації Сходу Ватиканом. Він засудив зв’язки Рима з гітлерівською Німеччиною і пообіцяв привести до возз’єднання з РПЦ свою частину Перемишлянської єпархії⁴.

Розростався й агентурний апарат по лінії розробки ГКЦ. Так, станом на середину вересня 1945 р. в Дрогобицькій області (частина нинішньої Львівської) налічувалося 592 храми й 4 монастирі ГКЦ з 333 священниками й 17 ченцями. На них припадало 32 агенти і 92 інформатори 4-го відділення (антирелігійного) 2-го відділу обласного УНКДБ (у т.ч. 9 деканів, 21 священник, 27 дияконів, 4 ченців, 68 парафіян). Показово, що більше ніж половину вербувань священнослужителів довелося здійснити на основі “компрометуючих матеріалів” (фактично – шляхом погроз притягнення до кримінальної відповідальності за “антирадянську діяльність” у період окупації, “зв’язки з ОУН” тощо).

Як зазначали керівники Дрогобицького УНКДБ, під час проведення заходів з ліквідації Греко-католицької церкви на першому етапі було завдано “оперативного удару” по “найреакційніших елементах”, які заважали злиттю двох конфесій (тобто були проведені за наявними агентурними матеріалами). Далі здійснили вербування “авторитетних священників”. З їхньою допомогою за участі членів “Ініціативної групи”, співробітників УНКДБ та облвиконкому організували міждеканатські збори, вели індивідуальну роботу. Як наслідок – значна частина кліру подала заяви про перехід до РПЦ⁵.

Факти свідчать, що не всі вони зробили це винятково в результаті тиску і примусово. Греко-католицьке духовенство було доволі неоднорідним за соціальним становищем, суспільно-політичними орієнтирами, церковно-богослужбовими поглядами. В оперативних джерелах зафіксовано численні висловлювання як у дусі “не зрадімо Папі”, так і на користь

¹ ГДА СБУ, ф. 65, оп. 145, спр. 9113, т. 21, арк. 149.

² Там само, арк. 228.

³ Там само, т. 20, арк. 288.

⁴ Там само, т. 20, арк. 244-244зв.; т. 21, арк. 307.

⁵ Там само, т. 25, арк. 1-2зв.

“відновлення справедливості”, “виходу з-під диктату Ватикану”, “припинення переслідувань з боку поляків”, сповідування “однієї віри з усім українським народом”.

На середину вересня 1945 р. до роботи з ліквідації ГКЦ в Західній Україні було залучено 197 агентів, 348 інформаторів, арештовано 5 архієреїв, 124 священники, 5 деканів, 2 ченців, 6 семінаристів¹. 10 жовтня С. Савченко надіслав В. Меркулову “План подальших заходів з ліквідації греко-католицької уніатської церкви в західних областях України”².

Створення згаданих “позицій впливу” дало змогу Г. Костельнику, членам “Ініціативної групи” та діючим під прикриттям чекістам активізувати скликання нарад духовенства на місцях з метою його підштовхування до возз'єднання двох конфесій. Г. Костельник виступав на них з доповідями про історію унії, канонічні й догматичні вади католицизму та закликав до возз'єднання з Православною церквою шляхом подання клопотань до “Ініціативної групи”.

18 грудня 1945 р. С. Савченко затвердив “План скликання передсоборної наради й загальногалицького собору греко-католицької церкви для остаточного возз'єднання з російською православною церквою”. На той момент довкола “Ініціативної групи” об'єдналися 71 благочинний з 93, 966 священників з 1267 (76%). З основною доповіддю “про історію унії православної церкви з Ватиканом і повернення в лоно матері руської церкви” зобов'язали виступити Г. Костельника³.

25 січня 1946 р. генерал-полковник В. Меркулов повідомив С. Савченку, що “дозвіл на проведення собору греко-католицької церкви у Львові отримано”. Міністерство фінансів СРСР асигнувало для цього 400 тис. крб., з яких 75 тис. крб. було призначено для “заохочення” агентури. Датою проведення цього заходу встановили “тиждень православ'я” (до 10 березня 1946 р.). Очільник НКДБ СРСР вимагав, щоб не менше ніж 60-70% делегатів собору становила “надійна агентура”⁴.

Процес “самоліквідації” ГКЦ вступав у завершальну фазу. 6 лютого 1946 р. С. Савченко підписав “План агентурно-оперативних заходів з проведення у місті Львові собору греко-католицької уніатської церкви в західних областях України” в період з 7 до 10 березня цього ж року. До міста прибула спеціальна оперативна група зі співробітників контррозвідувальних підрозділів на чолі із заступником міністра держбезпеки УРСР П. Дроздецьким. Для роботи з “мобілізованою” агентурою надавалося 10 конспіративних квартир, а в районі проведення собору виставлялися приховані пости розвідки й відкриті міліцейські пости. До складу “гостей собору” вводилися штатні співробітники відділу зовнішнього спостереження НКДБ УРСР⁵.

19 лютого В. Меркулов надіслав до Києва заключні міркування до плану, в яких рекомендував на чолі делегації РПЦ поставити екзарха України митрополита Іоанна (Соколова). Скорочувався порядок денний форуму. До Львова відрядили співробітників 5-го (антирелігійного) відділу 2-го Управління МДБ СРСР на чолі з полковником Бартошевичем. Вказувалося на необхідність встановлення оперативно-технічних засобів контролю за організаторами собору та “ненадійними” кліриками. Одночасно в чотирьох обласних УНКДБ регіону підбирали священників-уніатів, готували довідки на учасників собору – негласних помічників спецслужби. Пропонувалося найбільш кваліфікованим конфідентам видати по 800-1000 крб. на витрати⁶.

Паралельно з підготовкою ліквідації унії шляхом “обробки” через агентуру, систематичні виклики до органів держбезпеки, адмінзаходи та податковий прес підривалися позиції Римо-Католицької церкви. Лише у Львові закрили 26 костьолів і 33 монастирі, а два ешелони священнослужителів у процесі обміну населенням виїхали до Польщі⁷.

Згідно з планом підготовки собору, у лютому 1946 р. до Києва прибула делегація ГКЦ з метою рукопокладення в єпископи М. Мельника й А. Пельвецького. 23 лютого Г. Костель-

¹ ГДА СБУ, ф. 65, оп. 145, спр. 9113, т. 25, арк. 105.

² Там само, арк. 258-266.

³ Там само, т. 24, арк. 2-7.

⁴ Там само, арк. 166.

⁵ Там само, арк. 1-8.

⁶ Там само, арк. 12-13, 135-145.

⁷ Там само, т. 28, арк. 58.

ник, кандидати в єпископи та кілька кліриків сповідалися у лаврі, відріклися від Папи і “блудного вчення” та присягнули на вірність РПЦ й патріарху Алексію. Оо. Михайло й Антоній прийняли чернечий постриг зі збереженням імен, і 25 лютого у Володимирському соборі відбулася хіротонія в єпископи Дрогобицького й Самбірського М. Мельника та Станіславського й Коломийського А. Пельвецького.

Про те, наскільки щирим був перехід у православ'я значної частини греко-католицького кліру, які настрої та гострий дисонанс панували у середовищі навіть щойно висвячених архієреїв, промовисто свідчить повідомлення агента Одеського УМДБ “Петрова” про бесіду в липні 1952 р. з єпископом Станіславським Антонієм (Пельвецьким). Останній відверто “виявив свою ворожість до російського народу”, називаючи його представників “кацапами” й “москалями”. Архієрей РПЦ, який 5 років навчався у Ватикані, вихваляв Папу, високо оцінював постать А. Шептицького. Навіть станом на 1956 р., за даними УКДБ по Станіславській області, владика Антоній “активних заходів зі зміцнення православ'я не здійснює, і боротьби з уніатськими священниками, які не перейшли у православ'я, не веде..., серед духовенства авторитетом не користується, за своїми переконаннями є українським націоналістом”¹.

До березня 1946 р. УМДБ західних областей УРСР мали по лінії роботи проти ГКЦ 279 агентів та 475 інформаторів. 287 осіб було арештовано, серед них – 182 священники, 11 настоятелів монастирів, 23 ченці. У результаті агітації “Ініціативної групи” й паралельних заходів МДБ до 5 березня 1946 р. побажали возз'єднатися з РПЦ 871 священник із 1167, які обслуговували 1805 парафій. Більшість деканатів ГКЦ посідали прихильники “возз'єднання” з РПЦ².

Напередодні відкриття Львівського собору С. Савченко надіслав до Москви доповідь про стан його підготовки, в якій повідомляв, що до трьох єпархій ГКЦ – Львівської, Самбірсько-Дрогобицької і Станіславської – прибудуть 225 делегатів (серед яких – 144 агенти, або 64% загальної чисельності) та 30 мирян (22 конфіденти, або 73%)³.

Після відкриття собору 8 березня 1946 р. в митрополичому кафедральному соборі Св. Юра спецслужба розпочала його моніторинг⁴. Головну доповідь “Про мотиви возз'єднання возз'єднання УГКЦ з РПЦ” виголосив Г. Костельник який обґрунтував правочинність ліквідації унії з богословського та історичного поглядів. Того ж дня собор ухвалив основні положення майбутньої постанови, що передбачали відмову від Берестейської унії 1596 р., розрив з Папою Римським, повернення до “прадідівської православної віри” і в лоно Російської православної церкви. Наступного дня єпископи РПЦ на чолі з владикою Макарієм прийняли відречення від католицизму у 204 священників та після відповідної молитви взяли участь у Божественній літургії. Органи НКДБ зафіксували як позитивну реакцію на діяння собору, так і численні різкі висловлювання, особливо з боку національно-свідомої інтелігенції Львова.

Назагал, в розглянутих історичних умовах саме спецслужба з її агентурно-оперативним апаратом та репресивними можливостями закономірно ставала основним знаряддям механізму форсованого адміністративно-політичного переформатування конфесійної карти Західної України у рамках її прискореної радянської (певною мірою – і цивілізаційного перекодування).

Зважений підхід в оцінці цієї історичної драми містить “Звернення Священного Синоду Української Православної Церкви до українського народу з нагоди 60-річчя повернення греко-католиків у лоно Православної Церкви”⁵. У цьому документі зазначено, що вибачення, вибачення, які Папа Римський Іван Павло II приніс християнським народам, постраждалим від попередників, повною мірою стосуються визнання помилковості методів насаджування Берестейської унії на землях Західної України в минулому. Водночас УПЦ аж ніяк не виправдовує ті історичні обставини і тоталітарні засоби, що дали змогу здійснити ліквідацію унії та скликання Львівського собору. Це зайвий раз засвідчило небезпеку розв'язання суто конфесійних проблем силовими методами і має слугувати повчальним уроком сучасникам.

¹ ГДА СБУ, ф. 2, оп. 27, спр. 6, арк. 137-140.

² Там само, ф. 16. Електронна копія № 0566-0560.

³ Там само, ф. 65, спр. 9113, т. 27, арк. 72-77.

⁴ Там само, арк. 188, 304.

⁵ Звернення Священного Синоду Української Православної Церкви до пастви й українського народу з нагоди 60-річчя повернення греко-католиків у лоно Православної Церкви. URL: <http://archiv.orthodox.org.ua/page-2149.html>.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку XX ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021